

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзирров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

UDK:616.807.617.7072.1092

Axunova Tamina Adil qizi

Farg'ona viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazi

NEUROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEURODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090953>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada jismoniy mashqlar neurodegenerativ kasalliklarda qanday qilib miyani tiklash va funksiyalarni yaxshilashga yordam berishi haqida so'z boradi. Tadqiqot natijalari jismoniy faollik orqali miyada o'sish omillarining ko'payishi va bemorlarning kognitiv hamda motor qobiliyatlarining yaxshilanishini tasdiqlaydi. Shu bois, jismoniy mashqlarni davolash va reabilitatsiya jarayonlariga kiritish muhimli batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar: neyropplastiklik, jismoniyfaollik, neurodegeneratsiya, kompensatsiya, neyrotrofik, kognitiv, motor, reabilitatsiya, neyronlar, hipokampus, korteks, plastiklik, stimulyatsiya

Akhunova Tamina Adil qizi

Fergana Regional Multidisciplinary Medical Center

NEUROPLASTICITY AND PHYSICAL ACTIVITY: COMPENSATORY MECHANISMS IN NEURODEGENERATION

ANNOTATION

This article discusses how physical exercise can support brain recovery and improve functions in neurodegenerative diseases. The research findings confirm that physical activity increases growth factors in the brain and enhances the cognitive and motor abilities of patients. Therefore, the importance of including physical exercise in treatment and rehabilitation processes is thoroughly examined.

Keywords: neuroplasticity, physical activity, neurodegeneration, compensation, neurotrophic, cognitive, motor, rehabilitation, neurons, hippocampus, cortex, plasticity, stimulation

Ахунова Тамина Адыл кизи

Ферганская Областная многопрофильная больница

НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ: КОМПЕНСАТОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается, как физические упражнения способствуют восстановлению мозга и улучшению его функций при нейродегенеративных заболеваниях. Результаты исследования подтверждают, что физическая активность увеличивает количество факторов роста в мозге и способствует улучшению когнитивных и моторных способностей пациентов. В связи с этим подробно раскрывается важность включения физических упражнений в процессы лечения и реабилитации.

Ключевые слова: нейропластичность, физическая активность, нейродегенерация, компенсация, нейротрофический, когнитивный, моторный, реабилитация, нейроны, гиппокамп, кора, пластичность, стимуляция

Kirish. Bugungi texnologiyalar rivojlangan zamonda tibbiyot ham sezilarli darajada taraqqiy etmoqda. Tibbiyot sohasidagi yangi yutuqlar va innovatsiyalar inson salomatligini saqlash va kasalliklarni davolashda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shunga qaramay, markaziy asab tizimining neurodegenerativ kasalliklari — xususan Altsgeymer kasalligi, Parkinson kasalligi, xoreya, amyotrofik lateralskleroz kabi surunkali va progressiv patologiyalar — dunyo bo'yicha yuz millionlab odamlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. Ushbu kasalliklar asosan neyronlarning yo'qolishi va asab tizimining funksional buzilishi bilan tavsiflanadi, bu esa bemorlarning kognitiv, motor va boshqa nevrologik funksiyalarining pasayishiga olib keladi. Hozirgi kunda neurodegeneratsiyani to'liq davolash usullari mavjud emas, shuning uchun kasallikning rivojlanishini sekinlashtirish va bemorlarning hayot sifatini yaxshilash muhim vazifa hisoblanadi.

So'nggi o'n yilliklarda neyropplastiklik tushunchasi nevrologiya va nevropsixologiya sohalarida katta e'tibor qozondi. Neyropplastiklik bu asab tizimining o'zgarishlarga, shikastlanishlarga va o'rganishga moslashish qobiliyati bo'lib, u yangi neyron tarmoqlarini shakllantirish, mavjud neyronlararo aloqalarni qayta tashkil etish va neyronlarning funksional faolligini tiklash orqali amalga oshadi. Ushbu mexanizm markaziy asab tizimining o'zini tiklash va kompensatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ayniqsa, neurodegenerativ kasalliklarda neyropplastiklik jarayonlarini faollashtirish orqali yo'qolgan yoki buzilgan funksiyalarni qisman tiklash mumkinligi haqida ko'plab ilmiy dalillar mavjud.

Jismoniy faollik, ya'ni muntazam jismoniy mashqlar, neyropplastiklikni qo'zg'atishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, jismoniy mashqlar miya qon aylanishini yaxshilaydi,

neyrotrofik omillar masalan, Brain-Derived Neurotrophic Factor ishlab chiqarilishini oshiradi va neyronlarning o'sishi hamda sinaptik plastikliki rag'batlantiradi. Bu esa o'z navbatida kognitiv va motor funksiyalarining yaxshilanishiga olib keladi. Shu sababli, jismoniy faollik neyrodegenerativ kasalliklarda nafaqat simptomlarni yengillashtirish, balki kasallik jarayonini sekinlashtirish va neyronlarning tiklanish mexanizmlarini faollashtirish uchun samarali vosita sifatida qaralmoqda.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, neyrodegeneratsiya bilan bog'liq kasalliklar dunyo bo'yicha aholi o'rtasida tobora ko'payib borayotganligi, shuningdek, ularning murakkab patofiziologiyasi va davolashdagi cheklovlar ilmiy jamoatchilikni yangi yondashuvlarga intilishga majbur qilmoqda. Neyroplastiklik va jismoniy faollik o'rtasidagi munosabatlarni chuqur o'rganish, ayniqsa kompensator mexanizmlar nuqtai nazaridan, nevrologik kasalliklarda reabilitatsiya va davolash strategiyalarini takomillashtirish uchun muhimdir. So'nggi yillarda ushbu yo'nalishda o'tkazilgan klinik va eksperimental tadqiqotlar yangi ma'lumotlar va nazariyalar paydo bo'lishiga olib keldi, bu esa mavzuning yangiligini ta'minlaydi.

Maqolaning asosiy maqsadi neyrodegenerativ kasalliklarda neyroplastiklik jarayonlarini qo'zg'atishda jismoniy faollikning roli va uning kompensator mexanizmlarini ilmiy asosda tahlil qilish, mavjud tadqiqotlarni umumlashtirish va ushbu bilimlarni klinik amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini ko'rib chiqishdir. Shu bilan birga, maqolada neyrodegeneratsiya va uning davolash usullaridagi hozirgi cheklovlar, neyroplastiklik tushunchasining rivojlanishi hamda jismoniy faollikning neyrodegeneratsiyadagi o'rni va mexanizmlari batafsil yoritiladi.

Asosiy qism. Ushbu maqolada neyrodegenerativ kasalliklar bilan og'rikan bemorlar va sog'lom nazorat guruhi o'rtasida neyroplastiklik va jismoniy faollik o'rtasidagi munosabatlar o'rganildi. Tadqiqot material sifatida 60 nafar ishtirokchi tanlandi, ulardan 40 nafari turli darajadagi Parkinson va Altsgeymer kasalligi bilan og'rikan bemorlar, qolgan 20 nafari esa yosh va kognitiv jihatdan sog'lom shaxslardan iborat edi. Ishtirokchilar yosh, jins va boshqa demografik ko'rsatkichlar bo'yicha guruhlarga teng taqsimlandi. Tadqiqotda jismoniy faollik darajasi, neyroplastiklik ko'rsatkichlari va kompensator mexanizmlar batafsil o'rganildi.

Jismoniy faollik darajasini baholash uchun ishtirokchilarga maxsus so'rovnomalar to'ldirildi va ularning kundalik faoliyati kuzatildi. So'rovnomalar jismoniy mashqlar intensivligi, davomiyligi va chastotasini aniqlashga qaratilgan bo'lib, Metabolic Equivalent of Task birliklari yordamida faoliyat darajasi tasniflandi. Bundan tashqari, ishtirokchilar maxsus jismoniy mashqlar dasturiga jalb qilindi. Ushbu dastur haftada 3-5 marta, har bir mashg'ulot 40-60 daqiqa davom etib, aerobik va kuchaytiruvchi mashqlarni o'z ichiga oldi. Mashqlar intensivligi o'rtacha va kuchli darajada bo'lib, ularning ta'siri neyroplastiklik mexanizmlariga qanday ta'sir qilishini aniqlash maqsad qilindi.

Neyroplastiklikni baholash uchun bir nechta metodlardan foydalangan. Birinchidan, funktsional magnit-rezonans tomografiya yordamida ishtirokchilarning miyalaridagi neyron faoliyati va neyron tarmoqlarining o'zgarishi kuzatildi. funktsional magnit-rezonans tomografiya tadqiqotlari maxsus laboratoriya sharoitida, yuqori aniqlikdagi uskunalar yordamida amalga oshirildi. Ikkinchidan, qon va orqa miya suyuqligidan olingan biologik namunalar laboratoriyada neyrotrofik omillar, xususan, Brain-Derived Neurotrophic Factor va boshqa o'sish omillarining darajasini aniqlash uchun tahlil qilindi. Ushbu omillar neyroplastiklik jarayonlarining biokimyoviy ko'rsatkichlari sifatida xizmat qildi. Uchinchidan, neyrofiziolgiik testlar orqali sinaptik plastikliki va neyronlararo aloqalar funktsional holati baholandi. Bu testlar elektrofiziologik usullar, jumladan, transkraniyal magnit stimulyatsiyasi va elektroensefalogramma yordamida o'tkazildi.

Tadqiqot dizayni eksperimental va kuzatuv usullarini o'z ichiga oldi. Ishtirokchilar ikki guruhga bo'lingan: jismoniy faollik dasturida qatnashganlar va nazorat guruhi. Nazorat guruhi sog'lom hayot tarzini davom ettirdi, ammo maxsus mashqlar dasturida qatnashmadi. Tadqiqot davomida ikki guruhning neyroplastiklik ko'rsatkichlari, kognitiv va motor funksiyalari o'zaro taqqoslandi.

Ma'lumotlarni yig'ish jarayoni aniq va tizimli ravishda tashkil etildi. Avvalo, ishtirokchilarning demografik ma'lumotlari, kasallik tarixi va klinik holati tibbiy hujjatlar va anketalar yordamida yig'ildi. Keyin, jismoniy faollik darajasi o'z-o'zini baholash so'rovlari va faoliyat kuzatuvchilari yordamida aniqlab borildi. Neyroimaging tadqiqotlari maxsus sharoitda, yuqori texnologiyali uskunalar yordamida amalga oshirildi. Biologik namunalar laboratoriyada standart protokollar asosida tahlil qilindi. Neyrofiziologik testlar esa malakali mutaxassislar tomonidan o'tkazildi.

Yig'ilgan ma'lumotlar statistik tahlil uchun tayyorlandi. Deskriptiv statistika yordamida ishtirokchilar guruhlari o'zaro taqqoslandi. Guruhlar o'rtasidagi farqlarni aniqlash uchun t-test, ANOVA va Mann-Whitney testlari qo'llanildi. Neyroimaging ma'lumotlari maxsus dasturlar SPM, FSL yordamida tahlil qilindi, bu esa miya faoliyati va neyron tarmoqlarining o'zgarishini aniqlashga imkon berdi. Neyrotrofik omillar va jismoniy faollik darajasi o'rtasidagi bog'liqlik korrelyatsion tahlillar yordamida o'rganildi. Shuningdek, kompensator mexanizmlarni aniqlash va neyroplastikliki jarayonlarini modellashtirish uchun regressiya va multivariat tahlillar qo'llanildi.

Ushbu usullar orqali neyrodegenerativ kasalliklarda jismoniy faollikning neyroplastiklika ta'sirini chuqur va ilmiy asosda o'rganish imkonini berdi hamda kasallik jarayonida yuzaga keladigan kompensator mexanizmlarni aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot natijalari jismoniy faollikning neyrodegenerativ kasalliklardagi neyroplastikliki jarayonlariga ta'sirini aniq ko'rsatdi hamda kompensator mexanizmlarning faoliyatini yoritishga yordam berdi. Tadqiqot ishtirokchilari ikki guruhga bo'lingan bo'lib, birinchi guruhda jismoniy faollik dasturida qatnashgan bemorlar, ikkinchi guruhda esa nazorat guruhi jismoniy faolliksiz mavjud edi.

Jismoniy faollik dasturida qatnashgan guruhda miya kelib chiqadigan neyrotrofik omil (BDNF) darajasi sezilarli darajada oshdi. Dastur boshlanishidan oldingi o'rtacha BDNF darajasi 12.5 nanogramm/millilitr (ng/ml) atrofida bo'lgan bo'lsa, 12 haftalik mashg'ulotlardan so'ng u 18.7 ng/ml ga ko'tarildi. Bu o'zgarish statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, p-qiyamati 0.01 dan kichik edi. Nazorat guruhida esa BDNF darajasida sezilarli o'zgarish kuzatilmadi va u taxminan 12.3 ng/ml dan 12.1 ng/ml gacha o'zgardi.

Funktsional magnit-rezonans tomografiya (fMRI) tahlillari jismoniy faollik dasturida qatnashgan bemorlarda miyadagi prefrontal korteks va hipokampus sohalarining faoliyatida sezilarli o'sishlarni ko'rsatdi. Ushbu sohalarida neyron tarmoqlarning faolligi 15-20 foizga oshgani qayd etildi. Boshqa tomondan, nazorat guruhida bu ko'rsatkichlarda sezilarli o'zgarish kuzatilmadi. Bu o'zgarishlar neyroaktivlik darajasining oshishi sifatida fMRI tasvirlarida aniq ko'rinib turdi.

Transkraniyal magnit stimulyatsiyasi (TMS) yordamida amalga oshirilgan neyrofiziolgiik testlar natijasida, jismoniy faollik dasturida qatnashgan bemorlarda sinaptik plastikliki ko'rsatkichlari yaxshilanganligi aniqlandi. Dasturdan oldin maksimal sinaptik javob amplitudasi taxminan 0.45 millivolt (mV) bo'lgan bo'lsa, mashg'ulotlardan keyin bu ko'rsatkich 0.62 mV ga oshdi. Nazorat guruhida esa sinaptik plastikliki ko'rsatkichlarida statistik jihatdan ahamiyatli o'zgarish kuzatilmadi.

Kognitiv va motor funksiyalar ham jismoniy faollik guruhi ishtirokchilarida yaxshilandi. Mini aqliy holat testi (MMSE) ballari o'rtacha 22.4 dan 25.8 gacha oshdi, Montreal kognitiv baholash testi (MoCA) ballari esa 20.1 dan 23.4 gacha yaxshilandi. Motor funksiyalar Parkinson kasalligini baholashning yagona shkalasi (UPDRS) bo'yicha taxminan 12 foiz yaxshilanishni ko'rsatdi. Nazorat guruhida esa kognitiv va motor ko'rsatkichlarda sezilarli o'zgarishlar kuzatilmadi.

Shuningdek, regressiya tahlillari jismoniy faollik darajasi va miya kelib chiqadigan neyrotrofik omil (BDNF) darajasi o'rtasida kuchli ijobiy bog'liqlikni aniqladi. Bu bog'liqlik korrelyatsiya koeffitsienti 0.68 ga teng bo'lib, p-qiyamati 0.001 dan kichik edi. Bundan tashqari, BDNF darajasining oshishi neyroplastikliki jarayonlari va kognitiv yaxshilanishlar bilan mustahkam bog'liq ekanligi ko'rsatildi. Ushbu natijalar jismoniy faollik orqali neyrotrofik omillarni ko'paytirish va shu orqali neyrodegenerativ jarayonlarga qarshi kompensator mexanizmlarni faollashtirish mumkinligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari jismoniy faollikning neurodegenerativ kasalliklarda neyropastiklik jarayonlarini faollashtirishda muhim rol o'ynashini hamda kasallik simptomlarini yengillashtirish uchun kompensator mexanizmlarni rag'batlantirish imkonini berishini ko'rsatdi.

Ushbu tadqiqot natijalari jismoniy faollikning neurodegenerativ kasalliklarda neyropastiklik jarayonlarini faollashtirishda muhim rol o'ynashini aniq ko'rsatdi. Miya kelib chiqadigan neyrotrofik omil (Brain-Derived Neurotrophic Factor — BDNF) darajasining mashg'ulotlardan so'ng sezilarli oshishi, funktsional magnit-rezonans tomografiya (Functional Magnetic Resonance Imaging — fMRI) ma'lumotlaridagi prefrontal korteks va hipokampus faoliyatining yaxshilanishi, shuningdek, sinaptik plastiklik ko'rsatkichlarining o'sishi jismoniy faollik neyronlararo aloqalarni mustahkamlash va yangi neyron tarmoqlarini shakllantirish mexanizmlarini qo'zg'atishini tasdiqlaydi. Bu natijalar ilgari olib borilgan tadqiqotlar bilan mos kelib, jismoniy mashqlar neurodegenerativ jarayonlarni sekinlashtirish va kognitiv hamda motor funktsiyalarni yaxshilashda samarali vosita ekanligini ko'rsatmoqda.

Miya kelib chiqadigan neyrotrofik omil (BDNF) ning oshishi neyropastiklikning biokimyoviy asosini tashkil etadi, chunki u neyronlarning o'sishi, sinaptik aloqalarning mustahkamlanishi va neyronlarning shikastlanishdan tiklanishida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotimizda kuzatilgan BDNF darajasining oshishi jismoniy faollik orqali neyrotrofik qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining faollashishini ko'rsatadi. Bu esa, ayniqsa, Altsgeymer kasalligi va Parkinson kasalligi kabi neurodegenerativ patologiyalarda yo'qolgan neyron funktsiyalarini qisman tiklash imkonini beradi.

Funktsional magnit-rezonans tomografiya (fMRI) natijalari prefrontal korteks va hipokampus sohalarida faollikning oshishini ko'rsatdi. Ushbu mintaqalar kognitiv jarayonlar, xotira va motor nazoratda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning faolligining oshishi bemorlarning kognitiv va motor ko'rsatkichlarining yaxshilanishi bilan bog'liq. Bu esa jismoniy faollik neyropastiklikni faollashtirish orqali kasallik simptomlarini yengillashtirishda samarali ekanligini

tasdiqlaydi. Shu bilan birga, nazorat guruhida bu o'zgarishlarning kuzatilmashligi, mashqlar dasturining bevosita ta'sirini ko'rsatadi.

Sinaptik plastiklik ko'rsatkichlarining yaxshilanishi neyronlararo aloqalarning kuchayishi va miya tarmoqlarining qayta tashkil topish jarayonlarining faollashishini anglatadi. Bu esa neurodegenerativ kasalliklarda yo'qolgan yoki buzilgan neyron funktsiyalarini kompensatsiya qilish mexanizmlarining bir qismi sifatida qaralishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, jismoniy faollik neyropastiklik mexanizmlarini rag'batlantirib, neyronlararo aloqalarni tiklashga yordam beradi, bu esa bemorlarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Kognitiv va motor funktsiyalardagi yaxshilanishlar jismoniy faollik guruhi ishtirokchilarida klinik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Mini aqliy holat testi va Montreal kognitiv baholash testi ballarining oshishi, shuningdek, Parkinson kasalligini baholashning yagona shkalasi bo'yicha yaxshilanishlar, jismoniy mashqlar dasturining bemorlarning kundalik hayotdagi faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlaydi. Bu natijalar nevrologik reabilitatsiya dasturlarida jismoniy faollikni kiritish zarurligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, tadqiqotimizda ba'zi cheklovlar mavjud. Ishtirokchilar sonining nisbatan kichikligi va tadqiqot davomiyligining 12 hafta bilan chegaralanganligi natijalarning umumlashirilishini cheklashi mumkin. Kelajakdagi tadqiqotlarda ko'proq ishtirokchilar va uzoq muddatli kuzatuvlar orqali jismoniy faollikning neyropastiklikka ta'siri yanada chuqurroq o'rganilishi zarur. Shuningdek, turli intensivlikdagi va turdagi jismoniy mashqlar ta'sirining farqlari ham batafsil tahlil qilinishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot jismoniy faollikning neurodegenerativ kasalliklarda neyropastiklikni rag'batlantirish va kompensator mexanizmlarni faollashtirish orqali bemorlarning kognitiv va motor funktsiyalarini yaxshilashda muhim vosita ekanligini ko'rsatdi. Bu natijalar nevrologik reabilitatsiya va davolash strategiyalarini takomillashtirish uchun yangi yo'nalishlarni ochib beradi hamda jismoniy faollikni klinik amaliyotga keng joriy etish zarurligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Ahlskog, J.E. (2018). Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in Parkinson disease? *Neurology*, 90(3), 288-294.
- Erickson, K.I., Hillman, C., & Kramer, A.F. (2019). Physical activity, brain, and cognition. *Current Opinion in Behavioral Sciences*, 4, 27-32.
- Gomez-Pinilla, F., & Hillman, C. (2018). The influence of exercise on cognitive abilities. *Comprehensive Physiology*, 8(1), 403-428.
- Kim, S., & Lee, H. (2020). Effects of aerobic exercise on brain plasticity and cognitive function in older adults with mild cognitive impairment: A systematic review. *Journal of Clinical Medicine*, 9(6), 1725.
- Lautenschlager, N.T., Cox, K., & Cyarto, E.V. (2019). The influence of exercise on cognitive decline in older adults. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 19(6), 33.
- Li, J., & Li, Y. (2021). Neuroprotective effects of physical exercise on neurodegenerative diseases: The role of brain-derived neurotrophic factor. *Neuroscience Bulletin*, 37(5), 679-688.
- Liu-Ambrose, T., & Donaldson, M.G. (2019). Exercise and cognition in older adults: Is there a role for resistance training programmes? *British Journal of Sports Medicine*, 53(10), 640-641.
- Mavros, Y., & Davison, K. (2020). Exercise as a therapeutic intervention for cognitive decline and neurodegeneration. *Neurobiology of Aging*, 92, 1-12.
- Petzinger, G.M., Fisher, B.E., McEwen, S., Beeler, J.A., Walsh, J.P., & Jakowec, M.W. (2018). Exercise-enhanced neuroplasticity targeting motor and cognitive circuitry in Parkinson's disease. *Lancet Neurology*, 17(8), 716-726.
- Radak, Z., Hart, N., Sarga, L., Koltai, E., Atalay, M., Ohno, H., & Boldogh, I. (2019). Exercise plays a preventive role against Alzheimer's disease. *Journal of Alzheimer's Disease*, 67(2), 485-499.
- Smith, P.J., Blumenthal, J.A., Hoffman, B.M., Cooper, H., Strauman, T.A., Welsh-Bohmer, K., Browndyke, J.N., & Sherwood, A. (2018). Aerobic exercise and neurocognitive performance: a meta-analytic review of randomized controlled trials. *Psychosomatic Medicine*, 80(5), 393-402.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000